

MINTAQADA ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA ASALARILARNI KO'PAYTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI VA USULLARI

Muxitdinov Xudayar Suyunovich

Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti professori, i.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13220985>

Annotatsiya: Ushbu maqola mintqa asalarichiligida klasterlash metodini qo'llash orqali iqtisodiy, geografik va biologik samaradorlikni oshirishning mohiyati va ilmiy asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Klasterlash texnologiyasi asalarichilikda qo'llanilganda, asalarichilik faoliyatining samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va asalarichilikni barqaror rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Ushbu maqolada klasterlashning asosiy afzalliklari, ilmiy jihatlarini, iqtisodiy samaradorlikka ta'siri va geografik hamda biologik omillar bilan aloqadorligi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ushbu metodni amalga oshirishning mintaqaviy xususiyatlari va qiyinchiliklari haqida ham muhim ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Asalarichilik, klasterlash, iqtisodiy samaradorlik, geografik samaradorlik, biologik samaradorlik, barqaror rivojlanish, mintaqaviy xususiyatlar, ilmiy asoslar.

Mintaqamizda ekologik muammolar – daraxtlarning kesilishi, dashtlarning haydalishi, neftning to'kilishi, suv havzalarining, atmosfera havosining ifloslanishi, tabiiy ekotizimlarning degradatsiyasiga hissa qo'shishda davom etayotgan muhim tabiiy resurslarning kamayishiga va iqlim o'zgarishiga ta'sir qiladi. Atrof-muhitning *degradatsiyasi* mamlakat yoki mintaqaning ijtimoiy va iqtisodiy tuzilishiga jiddiy tahdid soladi. Atrof-muhitga texnogen bosimning kuchayishi natijasida asalarilarning ozuqa olish joylari qisqaradi va shu bilan birga asalarilarning chidamliligi pasayadi, bu esa kasalliklarning turli shakllarda rivojlanishiga yordam beradi

Koloniya ichida sporlar hamshira va toza asalarilar tomonidan olib boriladi. Kasallik qo'zg'atuvchisi oiladan oilaga aylanib yuruvchi asalarilar, dronlar, o'g'ri asalarilar va asalari parazitlari, shuningdek, zararlangan asbob-uskunalar, asal va asalari noni orqali yuqadi. Kasallikning o'tkir davrida naslning 50% gacha infektsiyalanishi mumkin. Mikoza bilan og'ir infektsiya bilan butun asalarilar koloniyasining o'limi mumkin. (Klochko R.T., Luganskiy S.N., 2006, Ogurtsov A.F., 2008).

Mumiyalar juda qattiq, kulrang rangga ega va ohaktoshga o'xshaydi. Kasal lichinkalar oq mog'or bilan unib chiqadi, o'ladi va quriydi, hujayra uzunligi bo'ylab joylashgan oq cho'zinchoq, qattiq bo'rsimon bo'laklarga aylanadi (Roussy L., 1962, Najafov N.I., 2010).

R.T.ning so'zlariga ko'ra. Klochko, L.S. Malinovskaya, G.I. Ignatieva, A.B. Soxliqova (1996), V.I. Maslennikova, T.P. Golevoy, (2011) zamburug'i A. apis ko'p yadroli hujayrali qalinligi 4,2 – 12 mkm bo'lgan ko'p hujayrali gifalardan tashkil topgan yupqa sudraluvchi mitseliyni hosil qiladi va jinsiy dimorfizmga ega. Ayol mitseliyasi oq rangda; erkak - sarg'ish-yashil, vaqt o'tishi bilan qorayadi. 27 - 77 mikron diametrli meva tanasi qalin qobiq bilan qoplangan. A.majorning sporokistlari diametri 88,4 dan 168 mikrongacha bo'lishi mumkin (Shevchenko E.V., 2012).

N.I.ning so'zlariga ko'ra. Najafova (2010) rivojlanishining dastlabki bosqichida qo'ziqorin sporalari lichinkalarning ichaklariga oziq-ovqat bilan kiradi. Keyin, M.D. ta'kidlaganidek. Mirzoev, A.A. Negmatov, F.D. Xasanov (2012), miselyum o'rta ichak orqali barcha to'qimalarga o'sib chiqadi va asta-sekin butun tanani oq qoplama bilan qoplaydi.

Muhrlangan hujayralarda qo'ziqorin mitseliyasi qopqoq orqali o'sadi va o'lik lichinkalar mumiyalanadi.

L.A.Hit (1985), N.Kokorev, B.Chernov (2008), K.V. Bogomolov, V.V. Yarankin (2011) xabar berishicha, askosferoz ko'pincha bahor-yoz davrida namoyon bo'ladi, maksimal rivojlanish iyun-avgust oylarida sodir bo'ladi.

O.F.ning so'zlariga ko'ra. Grobova, L.N. Guzevoy, Z.E. Rodionova, T.V. Konovalova, Yu.M. Batueva (1992), muhim sabablardan biri ekanligi qayd etilgan

Askosferozning paydo bo'lishi - bu asalarilarning tabiiy qarshiligini zaiflashtiradigan, disbakterioz va metabolik kasalliklarni keltirib chiqaradigan antibiotiklarni va ayniqsa akaritsidlarni nazoratsiz ishlatishdir. Shu munosabat bilan ishchi asalarilar, dronlar va malikalar patogenning tashuvchisi hisoblanadi.

F.M.ning so'zlariga ko'ra. Alekseenko, V.A. Revenok, M.A. Chepurko (1991), L.N. Borodina (2006), askosferoz qo'zg'atuvchilarini aniqlash uchun tahlil qilish uchun kasal va o'lik lichinkalar, qo'g'irchoqlar, ari nonlari, shuningdek, 50 g gulchanglar bilan 10 g chuqurchalar namunalarini yuborish kerak.

N. Kokorev, B. Chernov (2008) ma'lumotlariga ko'ra, oksalat va sut kislotalari kabi ko'plab kimyoviy moddalar, ular davolayotgan ob'ektlarning namligi va kislotaliligini oshirish orqali, aksincha, qo'ziqorinning o'sishi va rivojlanishini qo'zg'atishi mumkin, keyinchalik zoti sezgirligini yo'qotadi.

A. Borchert (1939) ma'lumotlariga ko'ra, qo'ziqorin kolleksiyada 15 yil saqlanganidan keyin o'stirilgan. IN VA. Poltev, E.V. Neshataeva (1977) ari koloniyalari uyalarida qo'ziqorin sporalari o'nlab yillar davomida saqlanib qolishi mumkinligiga ishonadi.

R.J. Xeyl, D.M. Menapase (1980), N.I. Najafov (2010) A. apis zamburug'ining sporalari kimyoviy moddalarga chidamli bo'lib, bo'sh uyalar, uyalar, asalarichilik asbob-uskunolari, asbob-uskunolari, asal va ari nonida asalarichilik sharoitida va haroratda taxminan to'rt yil davomida yashovchanligini ta'kidladi. ning 27 ° C Hayotiylik faqat bir yil davom etadi.

N.N. Kharitonov (2012) asal to'plamining yo'qligi asalarilar koloniyalarining askosferoz va yevropa qulochlari kabi kasalliklarga chidamliligini kamaytirishga ta'siri haqida ma'lumot berdi.

Oilalarda askosferozning rivojlanishiga, birinchi navbatda, uyaning sovishi, sovuq nam havo, uyalardagi namlikning ko'pligi, ventilyatsiyaning yetarli emasligi, malikalarni kasal oilalardan sog'lom oilalarga ko'chirish yordam beradi (R.G.Farxutdinov, V.M.Shafiqova, 2013). Yu.N.ning so'zlariga ko'ra. Kulikova (1995) uchun asosiy faoliyat askosferoz rivojlanishining oldini olish mustahkam oilalarni shakllantirish, ularni izolyatsiyalangan uyalar, quruq joylarda saqlash va to'yimli oziq-ovqat bilan ta'minlashdan iborat.

Aspergilloz (tosh zoti) Aspergilloz - katta yoshli asalarilar va nasllarning o'limiga olib keladigan kasallik (Klochko R.T., Malinovskaya L.S., Ignatieva G., Soxlikov A.B., 1996). Qo'zg'atuvchisi Aspergillus jinsining turlari (Imperfect zamburug'lar sinfi yoki Deuteromycetes, Hyphomycetes tartibi).

Aspergilloz toksinomikoz xarakteriga ega bo'lib, u ham toksikogen, ham patogen xususiyatga ega (Mukminov M.N., Ugryumova V.S., Ivanov A.V., Ravilov A.Z., Ugryumov O.V., 2001). Aspergillus jinsi vakillari alkaloid tabiatdagi miktotoksinlarning faol ishlab chiqaruvchilari hisoblanadi (Xmelnitskaya I.I., 2003).

O.F.ning so'zlariga ko'ra. Grobova, A.M. Smirnova (1987) zamburug'larning quyidagi turlari asalarilar uchun patogen hisoblanadi: *Aspergillus niger* Tieghem, *Aspergillus flavus* Link va *Aspergillus fumigatus* Fres.

V.I.ga ko'ra *Aspergillus niger* Tieghem turlarining koloniyalari. Bilay, E.Z. Koval, (1988) Czapek agarida juda cheklangan (2,5-3 sm). Substrat mitseliysi ixcham, oq yoki och sariq rangda, suv ostida yoki bo'shashgan qatlam shaklida muhitga tarqaladi. Konidial boshlar ko'p, olomon, qora, deyarli ko'mir, lekin ba'zan zerikarli jigarrang-qora, odatda markazda to'plangan, avval sharsimon, keyin radialdir. Pishganida ular 700 - 800 mikronli bir nechta bo'shashgan, ammo aniq belgilangan koloniyalarga bo'linadi. Konidioforlar turlicha: balandligi 1,5 - 3 mm, kengligi 15 - 20 mkm, membranalari silliq, nisbatan qalin, apikal kengaytmasi sharsimon (diametri 45 - 75 mkm). Sterigmata jigarrang, ikki qavatli; bazal - 20 - 40 × 5 - 7 mkm, ba'zan pishganida septa; ikkinchi daraja - o'lchamlari bo'yicha barqarorroq (7 - 10 × 3 - 3,5 mikron). Konidioforlar odatda qisqaroq, boshlar odatiy shakldagi ustunlarga bo'linadi. Sklerotiyalar faqat ularda hosil bo'ladi.

Ba'zi shtammlar, ba'zan koloniyaning tuzilishi va ko'rinishini aniqlaydi (Raper K.V., Fennell DI, 1965; Fassatiova O., 1979).

Ma'lumotlar 2023 yilda mamlakatda o'rganilgan asalarichilardan olingan. Tabiiy asalning hosildorligi yiliga 15 kg, o'rtacha narxi esa 1 kg uchun 50 ming sumni tashkil qiladi. Asalarilar bilan uyaning narxi oyiga 80 000 ming.sum, mehnat sarfi esa 70000 ming sum deb taxmin qilinadi. Bundan tashqari, har bir loyihaning iqtisodiy muddati 10 yil qilib belgilangan va kapitalning tavsiya etilgan qiymati 10% ni tashkil qiladi.

Amortizatsiya va daromad solig'i pul oqimlari tahlilidan chiqarib tashlanadi, chunki asalarichilik rivojlangan soha bo'lib, operatorlar sotishning birinchi kunidan boshlab 10 yilgacha o'z daromadlaridan soliq to'lamaydilar.

Asalarilar oilasining faoliyat shakllari asalarilarning ichki organlarining fiziologik holatiga, oilaning biologik holatiga va tashqi omillarga bog'liq. Shunday qilib, Sanoatda neft zavodlar hududida mishyak, qo'rg'oshin va misning qoldiq miqdori asalarilar populyatsiyasining uzoq muddatli pasayishiga olib keladi.

Olib brogan tahlillarimiz asalarilarning himoya xususiyatlari sanoat hududlarida to'plangan asal bilan sezilarli darajada kamayganligini ko'rsatdi. Asalarilar organizmidagi salbiy reaksiyalar, pirovardida ularning hayotiy jarayonlarini yomonlashishiga olib kelishi, uglerod oksidi va azot oksidi tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Asal ari atrof-muhitdagi eng kichik o'zgarishlarga ham empatik tarzda javob beradi. Bundan tashqari, atrof-muhitning antropogen o'zgarishi asalari oilalarining zaiflashishiga, ularning mahsuldorligining pasayishiga, changlatish faolligiga, asalarilarning ko'plab populyatsiyalarining nobud bo'lishiga va yo'q bo'lib ketishiga olib keladi. atrof-muhitning noqulay omillari asalarilarning ichaklari tarkibidagi kislota-ishqor muvozanatini o'zgartiradi, bu ularning tanasining assotsiativ kasalliklarga chidamliligini kamaytirishga yordam beradi. Hamshira asalarilarning uyalarida oqsil etishmasligi bilan, qirollik sutini chiqaradigan faringeal bezlarning faolligi pasayadi, bu esa ko'tarilgan nasl miqdorining keskin kamayishiga olib keladi, bu esa oqsil ochligiga olib keladi. Asalarilar tanasida qo'rg'oshin va kadmiy kabi ekotoksikantlarning to'planishi ularning fiziologik qarishi jarayonini buzadi, bu tananing turli qismlari massasidagi yoshga bog'liq o'zgarishlar dinamikasining tezlashishida namoyon bo'ladi.

Asalarilar oilalari hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishning hal qiluvchi omillari quyidagilardir: korxonalarining sanoat chiqindilari - og'ir metallar va zaharli birikmalar, kimyoviy moddalar, radionuklidlar va boshqa moddalar bilan atrof-muhitning texnogen ifloslanishi; entomofil o'simliklarning pestitsidlar bilan kimyoviy ifloslanishi; asalarichilikda va to'g'ridan-to'g'ri asalarilar bilan uyalarda ishlatiladigan kimyoviy veterinariya va sanitariya mahsulotlari asalarilar organizmida zamburug'li infeksiyalar ta'sirida oqsil moddalarining assimilyatsiya jarayoni buziladi, asalarilarning immun himoyasi zaiflashadi. Bundan tashqari, muallif ta'kidlaganidek, asalari oilalarining kasalliklarga moyilligi uyalarni, jumladan kasallangan va yuqumli kasalliklardan nobud bo'lgan asalarilarni sanitariya tozalash tezligi va to'liqligi bilan belgilanadi. Kasalliklarning rivojlanishida predispozitsiya qiluvchi omillar haroratning keskin o'zgarishi va havoning yuqori namligidir. Kasalliklarning rivojlanishida predispozitsiya qiluvchi omillar haroratning keskin o'zgarishi va havoning yuqori namligidir. Asalari koloniyalari soni va asal yig'ish sifatiga madaniy asal o'simliklaridan farqli o'laroq, doimiy gullaydigan, bir turni boshqa gullaydigan turlar bilan almashtiradigan yovvoyi va begona o'tlar maydonlarining qisqarishi ham ta'sir qilishi mumkin. Asalarilar biogeotsenozlarning muhim tarkibiy qismi sifatida atmosfera, quyosh nurlanishi, harorat, namlik, shamol, asal o'simliklarining holati va boshqalar kabi tashqi muhit omillariga ta'sir qiladi. Harorat va nisbiy namlikning kunduz va tun oralig'ida tez va keskin o'zgarishi asalarilarning uyada barqaror holatni saqlash uchun qo'shimcha energiya sarflanishiga sabab bo'lishini tasdiqlagan asalari harorat va namlikdan ikkinchi darajali atrof-muhit sharoitida ham (uyadan tashqarida) va birinchi darajali muhitda (uyada) to'liq hasharotlar tomonidan boshqariladigan muhitda eng ko'p ta'sir qiladi. Ob-havo qulay bo'lgan kunlarda ari parvozining intensivligi oshadi, bu asalarilar koloniyalarining gulchang hosildorligiga va natijada ularning kuchiga ijobiy ta'sir qiladi.

Global isish natijasida sayyoramizning bulutliligi ortishi bulutli kunlar sonining ko'payishiga yordam beradi, bu esa asalarilarning parvoz faolligiga salbiy ta'sir qiladi. Zamonaviy asalarichilik evolyutsiyasidagi jiddiy to'siqdir.

Asalarilarning yuqumli va invaziv kasalliklari, xususan, asalarilarning aspergilloz va askosferozi. Asalarilar patologiyasida bu kasalliklardan tashqari melanoz va kandidoz ham ma'lum rol o'ynaydi.

Olib borilayotgan davolash va profilaktika chora-tadbirlariga qaramay, varroatoz, askosferoz, aspergillyoz, yirtqich va virusli kasalliklar, shuningdek, asalarichilik zararkunandalari asalarichilikka katta iqtisodiy zarar yetkazishda davom etishini asalarilar koloniyalarining varroatoz, nosematoz, askosferoz, qo'ziqorin kasalliklari kabi kasalliklarning patogenlari bilan zararlanish darajasi va atrof-muhit yuki o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni ko'rsatadi.

Asalarilar koloniyalarining yashash muhitidagi sharoitlarning buzilishi asalarilar kasalliklarining patogenlarini qo'zg'atish fonida asalarilar oilalarining qarshiligini pasayishiga yordam beradi va yuqumli kasalliklar uchun zarur shartga aylanadi. Shunday qilib, asal asalarilarni davolashda kimyoviy vositalardan nazoratsiz foydalanish ularning immunitetini yanada zaiflashtiradi, asalarilarda ichak mikroflorasining disbakteriozining paydo bo'lishiga yordam beradi, metabolik jarayonlarni buzadi, qo'ziqorin kasalliklarining rivojlanishini rag'batlantiradi va ko'pincha asalarilarning o'limiga olib keladi asalarilarning o'limiga bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar va varroa oqadilar sabab bo'ladi. Asalarilar past

qarshilikka ega. Ma'lumotlarga ko'ra, O.F. Grobova, R.T. Klochko (2004); A.M. Smirnova, R.T. Klochko, O.F. Grobova (2005) so'nggi yillarda xalqaro hamjamiyat oziq-ovqat mahsulotlariga talablarni oshirdi. Asal bo'yicha Evropa maxsus komissiyasi asalarichilik mahsulotlari uchun alohida qoidalarni ishlab chiqdi, ular patogen mikroorganizmlarning mavjudligini va ishlatiladigan veterinariya preparatlarining qoldiq miqdorini, shu jumladan asalarilarning mikoziarini aniq tartibga soladi.

References:

1. UNEP, 2021, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, <http://www.unep.org/greenconomy>
2. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* 2.7 (2022): 192-199.
3. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. Vol. 4. 2022.
4. Мухитдинов, Худаяр Суюнович. "Анализ и прогноз потребительских расходов и уровня доходов населения при неустойчивости цен." (1994).
5. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar. "Normahmatov Khayriddin Mingliyevich providing health care services to the population of the region." *journal The American Journal of Management and Economics Innovations (ISSN-2693-0811)* for 3.02 (2021).
6. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. *Psychology and Education* (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077
7. Suyinovich, Muxitdinov Xudoyor, Rakhimov Anvar Norimovich, and Muxitdinov Shoxjaxon Xudoyorovich. "The forecast for the development of the public services sector." *Solid State Technology* 63.6 (2020): 18671-18681.
8. Mukhitdinov, Shoxijaxon Khudoyarogli. "An imitation model of quality utility services to the population." *South Asian Journal of Marketing & Management Research* 10.12 (2020): 44-50.
9. Юлдошев Дониёр Абдурахмонович Ш.Х.Мухитдинов. "МИНТАҚА ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ОПТИМАЛ ТАРТИБГА СОЛИШ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ", *ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE*, 2023/2, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7623681>
10. Sh.X. Muxitdinov, "Рақамли иқтисодиёт шароити коммунал хизматлар соҳасини ривожлантиришга таъсир қилувчи омиллар таъсирини баҳолаш", *ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ*, 2022/10, 2022/10-2
11. Ш.Х. Мухитдинов, "Қишлоқда коммунал хизмат кўрсатиш сифатини АКТдан фойдаланиб ошириш", 2021/8/7
12. Muxitdinov Shoxijaxon Hudoyorovich, "ECONOMETRIC MODEL OF IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC UTILITIES", *Journal of Management Value & Ethics*, Том 128, Номер ISSN-2249-9512, *Journal of Management Value & Ethics Gwalior Management Academy (GMA) Publications*.

13. Qodirov, Farrux. "G'PON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOGI." *АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ* мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ (2018).
14. Qodirov, F. "Ijtimoiy va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda sog'liqni saqlash xizmatlarini ekonometrik modellashtirishning ahamiyati." *O'zR FA VI Romanovskiyy nomidagi Matematika instituti* (2022).
15. Qodirov, F. "Qashqadaryo hududi aholisiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari va ularga ta'sir etuvchi omillar." *O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi Jurnali* (2022).
16. QODIROV, F. "Axoliga xizmat ko'rsatish soxasining modellashtirishni tizimli imitatsiya qilish." *IJTISODIY ILMIY-AMALIY OYLIK NASHR* (2022).
17. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmatlarni dasturiy paketlar yordamida elektron tibbiy bazasini yaratish." *O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti* (2022).
18. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmat ko'rsatishni ekonometrik modellashtirish." *Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi* (2022).
19. Qodirov, F. "Qashqadaryo viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari." *O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» àà «AGRO ILM* (2022).
20. Qodirov, F. "Qishloq aholisiga sog'liqni saqlash xizmatlari ko'rsatish tarmoqlari rivojlanish mexanizmining statistik tahlili." *Andijon Mashinasozlik Instituti* (2022).
21. Qodirov, Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli." *Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami 11.5* (2022).
22. Qodirov, Farrux. "O'ZGARUVCHILARI AJRALGAN VA AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR." *Journal of Advanced Research and Stability* (2022).
23. Кодиров, Фаррух. "ZAMONAVIY KOMPYUTER O'YINLARI VA ULARNING SINFLANISHI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
24. Qodirov, Farrux. "YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI." *Analytical Journal of Education and Development* (2022).
25. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
26. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
27. Qodirov, Farrux. "Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
28. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
29. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
30. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options."